

Grille d'évaluation Devoir

Attention :

- Tableau réservé à l'appréciation du correcteur ou de la correctrice. A remplir par une **X**.
- Ce tableau est suivi d'un espace de commentaires à l'attention de l'étudiant/e.

Critères	Excellent	Satisfaisant	En cours d'acquisition	Non-satisfaisant
Aspect formel et style				
<ul style="list-style-type: none">• Syntaxe et orthographe.• Mise en page.• Clarté de la rédaction et relecture.				
<ul style="list-style-type: none">• Notes de bas de page et citations.• Bibliographie.				
Structure du devoir				
<ul style="list-style-type: none">• Respect de la méthodologie.• Organisation de l'argumentation				
Maîtrise de la matière				

<ul style="list-style-type: none">• Problématisation.• Bonne compréhension du cours.				
Approche Critique				
<ul style="list-style-type: none">• Recherche documentaire.• Élaboration de la réflexion, positionnement.• Pertinence des arguments.				

Commentaires à l'attention de l'étudiante

--

Note finale

Nombre de points (1 à 20)	
Qualification LMD (de A à F)	

Barème de qualification LMD :

A : 16-20 points

B : 14-15 points

C : 12-13 points

D : 11 points

E : 10 points

F > 10 points (La qualification F "insuffisant" est attribuée si l'étudiant-e ne remplit pas les conditions préalables ou si le nombre de points est égal ou en dessous de 10).

Veillez trouver, ci-dessous, un tableau de conversion des notes pour chaque pays concerné.

Tableau de conversion des notes

LMD	Fail	E	D	C		B		A				
Austria	Nicht genügend 5	Genügend 4		Befriedigend 3		Sehr gut 1						
Belgium	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Czech Republic	> 5	4		3		2		1				
Denmark	0,3,5	6	7		8	9	10	11	12	13		
Finland		1		1.5		2	2.5	3				
France	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Germany	6 - 4.3	4 - 3.7	3.3 - 3.0	2.7 - 2.3		2	1.7		1.3	1.0		
Greece	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10		
Hungary	1	2		3		4		5				
Ireland	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				
Italy	> 18	18 - 23	24 - 26	27 -28		29 - 30		30 e lode				
Netherlands	> 5	5.5 - 6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10		
North America	D-, D, D+, C-	C		C+, B-		B, B+		A-, A, A+				
Norway	IB	3.10 - 3.15	2.95 - 3.05	2.8 - 2.9		2.65 - 2.75		2.15 - 2.6				
Poland	> 1	2		3		4		5				

Portugal	> 9.9	10	11	12	13	14-15	16	17	18	19 - 20
Romania	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10
Spain	Suspensio 4	Approbado 5 - 6		Notable 7 - 8		Sobresialente 9		Matricula de Honor 10		
Sweden	U	G or B			G or BA		VG or AB			
Swiss	1 - 3	4			5		6			
United Kingdom	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <		

Table of Contents

1. La structure du devoir	1
2. Les préliminaires	1
2.1. La notion de diversité et son rapport avec la tolérance.....	1
2.2. Islam : Qu'est-ce que nous entendons par là ?	1
2.3. La tolérance en théorie ou en pratique ?	2
2.4. 'Ceux qui appartiennent à ḍimmah' ; le statut juridique (selon fiqh) des non-musulmans	2
2.5. La tolérance : un concept né de l'Occident chrétien.....	2
3. Les analyses statistiques	4
4. Une analyse des attitudes coraniques envers les autres religions	6
Bibliographie	9

Les translittérations arabes sont faites selon la norme [DIN 31635](#).

« La diversité de religions dans la perspective d'islam »

1. La structure du devoir

Dans les préliminaires (2), nous considérerons deux analyses notionnelles sur le sens de la diversité et de l'islam (les sections 2.1 et 2.2). La question de la diversité de religions peut être traitée de manière théorique, comme elle est abordées dans le Coran (la section 4) et dans la loi sacrée (le sections 2.3 et 2.4) ou de manière empirique comme elle est observée dans les pays islamiques (la sections 3). En raison de l'utilisation du mot *perspective*, la question se concentre sur le côté théorique. Ici, l'analyse théorique indique l'analyse du Coran et de la loi sacrée (*fiqh*), avec la remarque que la pratique réelle est façonnée par une multitude de facteurs dépendant du temps et donc son analyse dépassera la limite du devoir. Les manques de cette considération théorique peuvent être ignorées au profit d'une perspective générale.

2. Les préliminaires

2.1. La notion de diversité et son rapport avec la tolérance

Il convient de préciser le sens de « la diversité ». Cela peut signifier la multiplicité et le thème devient pourquoi et comment il y a une multitude de religions dans le monde du point de vue de l'islam. Nous ne traiterons pas cette interprétation.

Ou bien, si on le prend dans le sens la variété, nous sommes concernés, en particulier, par les attitudes ou les actions de l'Islam envers telle ou telle religion ou, en général, par sa relation avec les autres religions comme un ensemble. Dans le dernier sens, la problématique est liée au concept de tolérance et de pluralisme religieux qui sera le sujet de l'analyse statistique de la section 3.

2.2. L'islam : Qu'est-ce que nous entendons par là ?

Autre chose à mentionner est que le mot « islam » cache à la fois la multiplicité et l'historicité des réalités qu'il comprend. Par l'islam entendons-nous le Coran, la Tradition (*sūnnā*), les actes des califes, les compor-

tements des musulmans ou les jugements des experts religieux (*‘ūlāmā*, *fuqaha*) ? Et À quelle période : durant les Omeyyades, les Abbassides ou dans la période contemporaine ? Ceux-ci en eux-mêmes à quel endroit : au Levant, en Inde ou en Espagne ? L'idolâtrie était tolérée dans l'Inde conquise mais pas en Arabie ; « Un [Coran] non-arabe et [un Messager] arabe ? »¹ : cela fait écho à l'époque des Omeyyades ; les Abbassides qui sont en phase d'expansion de l'islam, mettent l'accent sur la cohésion religieuse plutôt que sur les aspects nationaux et ethniques. Ces spécifications seront aussi utiles pour mettre en contexte la question de la tolérance. Plus on est précis, plus on peut espérer une représentation fidèle. Cela ne diminue pas l'utilité des généralisations qui sont nécessaires pour toute analyse, mais il faut toujours les tester en les mettant en contexte. Il y a aussi les questions des différentes écoles/sectes islamiques qui peuvent diverger l'une de l'autre mais ce ne posera pas de problème car ils sont plus ou moins univoques sur notre sujet.²

2.3.La tolérance : un concept né de l'Occident chrétien

Bien qu'au cours des siècles, la coexistence des religions dans les territoires islamiques ait été moins turbulente que celle de l'Occident chrétien, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas conduit à l'exclusion constitutionnelle des autorités religieuses du pouvoir politique. C'est l'Occident chrétien qui, au cours du XVI^e siècle, avec ses guerres de religions, les persécutions sanglantes et les tribunaux de l'inquisition, contre lesquelles se sont développées de nombreuses caractéristiques essentielles de la civilisation européenne, comme la tolérance mutuelle, la diversité religieuse et la liberté de conscience.

Cette conception de la tolérance est historiquement absente des civilisations du Moyen-Orient et, dans sa trajectoire historique, elle n'est pas parvenue à développer ces concepts. Même le Moyen-Orient contemporain

¹ Coran 41-44

² À l'exception de différends sur la hiérarchie des religions et de questions juridiques spécifiques.

a des problèmes rudimentaires pour l'institutionnaliser. Le point d'accumulation de ces différences pourrait être envisagé dans le fait qu'il semble que le traitement de l'autre appartienne au droit de la guerre plutôt qu'au droit civil (que la civilisation islamique n'a pas développé). Je pense que cette conception de la tolérance a été introduite dans le monde islamique à partir des nécessités bureaucratiques anglaises à l'époque du colonialisme, notamment la nécessité d'une procédure juridique uniforme pour traiter avec les musulmans de l'Inde, dans laquelle le droit des minorités était défini et défendu par l'autorité.

3. 'Ceux qui appartiennent à *ḍimmah*' ; le statut juridique (selon *fiqh*) des non-musulmans ³

La vie d'un musulman est régie par la loi sacrée (*Ṣarʿ*), qui souvent considère sur le même pied les aspects rituels, quotidiens, politiques et juridiques. (Schacht 1982) Ainsi, à la différence au christianisme, les perspectives des Musulmans vers « les autres » sont avant tout façonnée par la science de la loi sacrée (*fiqh*) plutôt que par la théologie (*ilāhīyāt*). Bien que la loi sacrée ait influencé les costumes et les pratiques, elle ne les a jamais complètement supplantées.⁴ D'une part, cela entraîne la préservation et le développement de normes de pratiques indépendantes de la loi sacrée. D'autre part, ce détachement progressif de la pratique est l'une des sources de l'échec de la science de la loi sacrée (*fiqh*) qui a abouti à sa stagnation. Il a été à la fois causé par/résulte en le caractère rétrospectif ⁵ de la science de la loi sacrée qui lui a méthodiquement imposé depuis *Ṣafīʿī* ; premièrement en identifiant la tradition (*sūnnā*)⁶ 'exclusivement' avec la pratique du prophète telle que formulée dans les propos (*āḥādīṭ*) et deuxièmement, en donnant une autorité légale à ce sens de la tradition

³ Ces lois (*ʿabkām*) peuvent être trouvées dans les compilations d'*ʿabkām* selon les différentes écoles. Concernant notre sujet, il n'y a pas de désaccord sérieux entre eux.

⁴ Voir (Schacht 1982) : les chapitres 6 et 11

⁵ La source du dynamisme en théorie se limite au changement implicite d'opinion ou d'interprétations sur des sujets spécifiques.

⁶ Qui était plus ou moins synonyme de loi normative et coutumière.

(*sūnnā*). Cela a conduit à un grave sous-développement de la science loi sacrée pour faire face aux nouvelles questions, ce qui, à l'époque contemporaine, a été couvert par l'utilisation de concepts occidentaux.

L'ensemble du monde non musulman est divisé en deux catégories : ceux avec lesquels les musulmans doivent entrer en guerre jusqu'à ce que leur terre soit conquise et ceux qui vivent dans les territoires conquis. Pour ce dernier groupe, en plus d'être tué ou converti à volonté, il y a la possibilité de conclure un pacte avec la communauté musulmane afin que leur vie et leurs biens soient protégés (dans le cas du droit pénal, cette protection est plus ou moins la même que celle d'un musulman). Par une somme d'argent que le non-musulman paie dans des conditions « humiliantes »⁷, ce pacte devient contraignant (*ḍimmah*) pour le musulman. Plusieurs restrictions sont leur imposées, par exemple dans l'expression publique de leur culte, ils ne doivent pas construire de nouveaux lieux de culte, etc., afin que l'obsession de l'Islam 'la dominance'⁸ ne soit pas menacée. Par contre, ils sont exclus des devoirs des musulmans, ils peuvent respecter leurs costumes et suivre leur propre religion (par exemple, ils peuvent faire le commerce du porc et du vin) et ils peuvent avoir une autonomie juridique.

4. Les analyses statistiques ⁹

Théoriquement, l'islam (dans sa manifestation Coranique) ne connaît pas la séparation entre les domaines de la foi et les affaires d'État. L'État (qui est réduit à un bureau administratif) est une institution religieuse qui est censée légiférer selon les préceptes de l'islam. Peut-être parce qu'il a été développé principalement pour devenir une religion d'État pour les arabes, malgré toute contribution directe des empires de l'époque

7

⁸ Parmi d'autres raisons, parce que les musulmans historiquement ont fait face aux autres religions à la position de dominance.

⁹ Basé sur les données du *Pew Research Center* (Global Religious Diversity 2014)

(mais parfois en les empruntant), il est, plus que le christianisme, capable de fournir une théorie socio-économique et politique exhaustive.

Il y a des recherches statistiques qui estiment le niveau de tolérance dans différents pays sur la base de différents facteurs tels que l'existence de diverses religions¹⁰, l'intervention et la restriction gouvernementales, etc. Deux points pertinents pour notre sujet sont. Premièrement, presque tous les pays à majorité musulmane ont l'Islam comme religion d'État et deuxièmement, l'indice de diversité religieuse dans ces pays est faible ou très faible. Mais ces données ne doivent pas nous amener à conclure que l'Islam est tout simplement 'intolérant' ¹¹ ou que l'Islam est le seul facteur dans la formation de cette situation.

Figure 1. Pourcentage de la population musulmane dans les pays du monde

¹⁰ Nous devons aussi noter qu'en pratique le droit d'exister/de conserver une religion est une chose (l'Islam n'autorise que quelques religions formées avant sa formation) et celui de pratiquer librement une religion est une autre (l'Islam interdit la construction de lieux de culte ou l'exposition publique de rituels ou de signes de toute autre religion).

¹¹ Deux contre-exemples sont le traitement des juifs qui était généralement meilleur que celui de l'Occident chrétien et la protection légale (en droit pénal) pour un non-musulman est presque la même que celle d'un musulman. Aussi le non-musulman dans ses affaires internes a l'autonomie légale de se référer à sa religion.

Figure 2. L'estimation de la diversité des religions dans les pays du monde

Figure 3. Les pays avec des religions d'état déclarées officiellement

Figure 4. Global Freedom Status, le violet indique "pas libre" en matière de libertés civiles.

5. Une analyse des attitudes coraniques envers les autres religions

On remarque juste que la religion est l'un des nombreux facteurs (les milieux socio-économiques, l'éducation, le paradigme culturel dominant, etc.) qui affectent la mentalité d'un musulman et donc son attitude envers les peuples d'autres religions. Les instructions du coran sont façonnées pour lui à partir d'un réseau d'influences. Une autre chose à mentionner

est que l'attitude du Coran envers les autres religions est ambiguë pour ne pas dire contradictoire. C'est pourquoi les extrémistes peuvent trouver les versets qui expriment leur volonté et les conservateurs leur répondent en se référant à un autre verset.

Le Coran s'inscrit clairement dans la tradition judéo-chrétienne et « confirmant les Livres descendus avant lui [le prophète] »¹². Il vient du même Dieu qui « fit descendre la Thora et l'Évangile »¹³. Il reconnaît la possibilité du Salut par leur propre religion : à part les musulmans « ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens [...] sera récompensé par son Seigneur ». Alors qu'en d'autres lieux « quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera pas accepté, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants »¹⁴. Le Coran affirme que « les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante) »¹⁵ and et il reconnaît qu'il y aura la diversité des religions quand il dit : « si Allah avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté »¹⁶. Mais il insiste sur son privilège exclusif : « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam »¹⁷ ; de cette façon, pour le Coran « Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman) »¹⁸. Parmi les juifs et les chrétiens, « il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers ».

Bien qu'Allah ait autrefois préféré les fils d'Israël à tous les peuples¹⁹, il rappelle maintenant à Mohammed que : « tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants »²⁰. Le caractère typique des Juifs (leurs dirigeants) dans le Coran est indigne de confiance et rebelle. Il est généralement attribué par les érudits musulmans à leur trahison et à leur résistance à devenir musulmans.

¹² Coran 3-3

¹³ Ibid.

¹⁴ Coran 3-85

¹⁵ Coran 2-213

¹⁶ Coran 16-93

¹⁷ Coran 3-19

¹⁸ Coran 3-67

¹⁹ Coran 2-47

²⁰ Coran 5-82

L'attitude coranique envers les chrétiens est généralement bien meilleure. L'attitude coranique envers les chrétiens est généralement bien meilleure. Contrairement aux juifs, Allah dit à Mehmet que « tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : Nous sommes chrétiens »²¹ car « il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. »²².

Al-kuffār (les mécréants) a plusieurs significations. Par exemple, cela peut faire référence à ceux qui nient tout surnaturel, ceux qui nient la prophétie de Mohamad et ceux qui nient l'unité de Allah. Dans ce dernier sens, il équivaut à *al-mušrikun* (les associateurs) que peut désigner à la fois les païens, les polythéistes, même ceux qui croient qu'Allah « est le troisième de trois »²³ et aussi ceux qui disent : « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! »²⁴.

En ce qui concerne les associateurs, le Coran a des instructions différentes. Lorsqu'il invite à la clémence, c'est temporaire jusqu'à la prochaine commande : « Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir Son commandement. » et « L'Heure [sans aucun doute] arrivera ! Pardonne-[leur] donc d'un beau pardon ». D'autre part, il y a des versets qui semblent comme une déclaration absolue pour un bon comportement : « Et bien, éloigne-toi d'eux (pardonne-leur) ; et dis : « Salut ! » Car ils sauront bientôt. »²⁵. Cependant, quand le moment venu, son ton devient menaçant : « O Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux ». Maintenant l'appel à la paix est terminé : « Ne faiblissez donc pas et n'appellez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts ». Les érudits musulmans justifient généralement ces versets et des versets similaires sur la base que les mécréants « ont voulu bannir le Messager et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers ». Les attitudes dures peuvent ainsi se justifier car il est écrit que « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Coran 5-73

²⁴ Coran 16-26

²⁵ Coran 43-89

et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. »

Il y a des versets haineux qui insultent les autres et les humilient, et qui encouragent les musulmans à les humilier également (jusqu'à ce qu'ils acceptent la domination de l'Islam). Avec l'emphase sur l'exaltation des musulmans et de l'islam qui doit triompher sur toute autre religion, ceci constitue les principaux obstacles coraniques à l'intégration dans la culture européenne moderne.

Bibliographie

Schacht, Joseph. 1982. *An Introduction to islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.

2014. *Global Religious Diversity*.

<https://www.pewresearch.org/religion/2014/04/04/global-religious-diversity/>.